

DETERMINANTE FISKALNE ODRŽIVOSTI NA ZAPADNOM BALKANU: EMPIRIJSKA ANALIZA DIFERENCIJALA (R-G) I PRIMARNOG BILANSA

Miloš Golubović*

Gordan Janković*

Rezime: Ovaj rad istražuje održivost javnog duga u zemljama Zapadnog Balkana kroz prizmu diferencijala kamate i rasta ($r-g$) i primarnog budžetskog bilansa u periodu od 2008. do 2023. godine. Koristeći panel regresionu analizu na uzorku od pet zemalja (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija), rad upoređuje rezultate Pooled OLS, REM i FEM modela kako bi se identifikovali glavni faktori determinacije dinamike javnog duga. Rezultati pokazuju da $r-g$ diferencijal ima statistički značajan uticaj na nivo javnog duga u FEM modelu, dok primarni budžetski bilans nije pokazao značajan uticaj ni u jednom modelu. Uzimajući u obzir metodološke testove (LM i Hausman test), FEM model se pokazao kao najadekvatniji za tumačenje ekonomskih razlika među zemljama. Nalazi rada ukazuju na potrebu da se fiskalna strategija u zemljama u razvoju više fokusira na podsticanje rasta, nego na striktno mere štednje, kako bi se obezbedila dugoročna fiskalna održivost. Istraživanje takođe identifikuje ključna ograničenja i predlaže pravce za buduća istraživanja.

Ključne reči: Diferencijal (R-G), primarni budžetski bilan, Zapadni Balkan, javni dug.

1. Uvod

Održivost javnog duga i fiskalna disciplina su ključna pitanja savremenih ekonomskih diskusija, naročito nakon eskalacije eksternih šokova u vidu Svetske ekonomske krize, pandemije COVID-19 i rusko-ukrajinskog vojnog sukoba koji je pokrenuo problem energetske snabdevanja i potreba vlada širom sveta da ekspanzivnom

* Istraživač saradnik, Inovacioni centar Univerziteta Niš, Srbija; ORCID iD 0000-0001-7783-719X; milos.golubovic19@gmail.com

* Istraživač saradnik, Inovacioni centar Univerziteta Niš, Srbija; ORCID iD 0000-0003-3172-6990; jankovic.gordan90@gmail.com

UDK 336.02(497-15)

DOI 10.5281/zenodo.17085979

politikom nadomeste pad privredne aktivnosti. Trajektorijum navedenih događaja je ekonomije u razvoju doveo u naročito tešku poziciju, s obzirom da su one suočene sa nedovršenim tranzicionim procesom, ograničenim pristupom međunarodnom tržištu kapitala i uskim fiskalnim kapacitetom da bi odgovorile na nastale izazove. Epirijske činjenice potvrđuju da su zemlje u tranziciji daleko više zavisne od stabilnosti makroekonomskog ambijenta, a skraćivanje faza i ubrzanje ekonomskih ciklusa (kriza i progres) poslednjih decenija, sugerise poseban značaj očuvanja održivosti fiskalne ravnoteže ovih zemalja. U tom kontekstu, pitanje javnog duga i njegove dinamike postaje centralna tačka ekonomskih politika, a identifikacija njegovih determinanti od suštinskog je značaja za oblikovanje održive fiskalne strategije.

Savremena teorija javnih finansija održivost javnog duga sagledava kroz dva ključna indikatora: diferencijal kamate i rasta ($r-g$) i primarni budžetski bilans. Prema dominantnom teorijskom okviru, ukoliko je $r > g$, tj. ukoliko su kamate na javni dug veće od nominalnog rasta, održivost javnog duga može biti ugrožena čak i u uslovima primarnog budžetskog suficita (ukoliko primarni budžetski suficit nije dovoljan da nadomesti razliku kamata i rasta). Suprotno ovome, javni dug može biti održiv i bez stogih mera fiskalne konsolidacije, ukoliko je $g > r$. Ipak, relevantnost ovih pokazatelja u praktičnoj primeni može varirati u zavisnosti od institucionalnog, političkog i makroekonomskog konteksta pojedinih zemalja.

Cilj ovog rada je ispitivanje održivosti javnog duga zemalja regije Zapadnog Balkana sa aspekta diferencijala kamate i rasta ($r-g$) i primarnog budžetskog bilansa. Uzorka istraživanja uključuje pet zemalja grupacije Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija) i vremenski opseg od 2008. do 2023. godine. Metodološki okvir je baziran na regresionoj analizi panel podataka, pri čemu su upoređeni rezultati objedinjenog modela (Pooled OLS), modela sa slučajnim efektima (REM) i modela sa fiksnim efektima (FEM), a u cilju selekcije najadekvatnijeg modela sprovedeni su i Breusch-Pagan LM test i Hausmanov test.

Istraživanje je motivisano nedostatkom empirijskih radova koji se bave ovom temom u kontekstu balkanskog regiona, ali i potrebom za dubljim razumevanjem determinanti koji utiču na održivost javnog duga u zemljama koje su istovremeno i tranzicione i kandidati za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Dobijeni rezultati mogu predstavljati dobru osnovu za donošenje odluka od strane kreatora ekonomskih politika u ovom regionu s obzirom da istraživanje prepoznaje strukturalne karakteristike i specifične izazove zemalja ove grupacije.

2. Pregled literature i teorijski okvir

Analiza javnog duga i njegove održivosti postala je ključno pitanje u ekonomskoj literaturi, naročito nakon Svetske ekonomske krize iz 2008. godine. Najnovija istraživanja pokazuju da je realni dug u mnogim zemljama verovatno veći nego što je prikazano u zvaničnim izveštajima, usled skrivenih obaveza i nepredviđenih fiskalnih rizika (Gaspar et al., 2024). Stručna javnost upozorava da je javni dug zemalja članica EU dostigao kritične razmere, a da se fiskalna pravila prilagođavaju fleksibilnijoj politici zaduživanja (Leiner-Killinger & Nerlich, 2019). Sve to je uticalo da se na pijedestal ekonomskih diskusija postavi pitanje determinisanosti javnog duga diferencijalom kamate i rasta ($r-g$), kao i ulogom primarnog budžetskog bilansa u očuvanju fiskalne stabilnosti. Koncept diferencijala kamate i rasta ($r-g$) ukazuje na to da ukoliko stopa rasta BDP-a bude izraženija

Determinante fiskalne održivosti na Zapadnom Balkanu: empirijska analiza diferencijala (r-g) i primarnog bilansa

u odnosu na kamatu kojom se servisira javni dug, fiskalni pritisak može opadati čak i u slučaju primarnog budžetskog deficita (Blanchard, 2019).

Empirijska istraživanja potvrđuju da u razvijenim ekonomijama često dolazi do negativnog r-g diferencijala, što omogućava stabilizaciju duga bez primene restriktivne fiskalne politike (ECB, 2019). Međutim, u zemljama u razvoju, r-g diferencijal najčešće ima pozitivan predznak, što uzrokuje povećanje zaduženosti ukoliko ne postoje aktivne mere fiskalne politike za njegovo ograničavanje (Reinhart & Rogoff, 2010). Evropska Centralna Banka je 2019. godine skrenula pažnju na činjenicu da će u perspektivi stabilnost javnih finansija na globalnom planu prevashodno zavisiti od usklađenosti produktivnosti i dugoročnog trenda kamatnih stopa (European Central Bank, 2019)). Prema poslednjim procenama MMF-a, predstojeći period će zahtevati povećano prilagodavanje javnih finansija usled globalnih fiskalnih pritisaka (IMF, 2024).

Bitnu ulogu u održivosti javnog duga ima i primarni budžetski saldo (fiskalni saldo pre plaćanja kamate). Ukoliko je primarni budžetski suficit dovoljan da pokrije razliku kamate i realnog rasta (u okolnostima kada je $r > g$), fiskalna pozicija će ostati ista ili će se čak poboljšati. MMF posebno naglašava ulogu primarnog suficita u okolnostima dinamičnog rasta kamatnih stopa usled cikličnih privrednih tokova (IMF, 2024). Studije su pokazale da ekonomije u razvoju mogu značajno poboljšati fiskalnu poziciju održavajući primarni suficit na nivou od 2% BDP-a (Wyplosz, 2002). Međutim, primeri pojedinih zemalja pokazuju da visok primarni suficit može ugroziti privredni rast usled restriktivne fiskalne politike (Escobedo, 2010). Činjenica je da postoji jaka korelacija između fiskalne politike, javnog duga i kamatnih stopa, jer povećano zaduživanje otežava uslove zaduživanja u perspektivi (rast kamatnih stopa), što u krajnjoj instanci targetira održivost javnih finansija (Tanzi & Fanizza, 1991).

Pored endogenih faktora fiskalne održivosti u obzir treba uzeti i egzogene faktore poput monetarne politike, pristupa tržištima kapitala i stranih direktnih investicija. Istraživanja su pokazala da privrede imaju ograničenu mogućnost vođenja ekspanzivne fiskalne politike u recesionim fazama ekonomskih ciklusa, što ih čini zavisnijim od održavanja ravnotežnog primarnog bilansa u ciklusima progresiva. Ekonomije ovog regiona imaju nizak nivo fiskalne otpornosti i otežan pristup tržištu kapitala, a političke nestabilnosti često uzrokuju povećanu volatilnost kamatnih stopa, što održivost duga čini dodatno izazovnijim (European Commission, 2021). Ekonomski potres izazvan pandemijom korona virusa povećao je značaj diferencijala kamate i rasta kao determinante održivosti javnog duga u ovom regionu, jer su kamatne stope, kao mera borbe protiv inflacije porasle, a sa druge strane, nastajuća globalna recesija pretila da ugrozi stope realnog rasta u ovom regionu usled pada stranih direktnih investicija i smanjenja kupovne moći izazvane inflacijom (European Central Bank, 2019).

Ovo istraživanje se nadovezuje na postojeću literaturu nastojeći da analizira specifične faktore održivosti javnog duga u regionu Zapadnog Balkana kroz panel regresionu analizu. Istraživanje ima za cilj proširivanje postojeće analize i skretanje pažnje na nužnost diferenciranog pristupa fiskalnoj strategiji u zavisnosti od ekonomskih prilika svake zemlje pojedinačno. Pregled literature dokazuje opravdanost definisanih hipoteza i metodologije istraživanja, što akademsku prihvatljivost ovog rada dodatno implicira.

3. Metodologija istraživanja i izvori podataka

Ovo istraživanje se bazira na regresionoj analizi panel podataka primenjenoj na uzorku od pet zemalja Zapadnog Balkana: Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Ovakva selekcija zemalja je adekvatna sa aspekta sličnih institucionalnih okvira i ekonomskih karakteristika, što ih čini pogodnim za komparativnu analizu (Baltagi, 2021). Sve zemlje spadaju u grupu tranzicionih privreda i suočavaju se sa homogenim fiskalnim izazovima, pri čemu posebnu ulogu ima održivost javnog duga. Osim toga, analizirane zemlje su kandidati za članstvo u EU i karakteriše ih otežan pristup međunarodnim tržištima kapitala, što dodatno determiniše volumen i dinamiku njihovog javnog duga.

Analiza obuhvata period od 2008. do 2023. godine, čime se omogućava procena makroekonomskih tendencija kroz tri ključne faze:

1. Svetska ekonomska kriza iz 2008. godine i njeni efekti na fiskalne tokove,
2. Period ekonomskog oporavka i stabilizacije javnih finansija (2011-2019),
3. Novi talas ekonomskih izazova izazvan pandemijom COVID-19 i rusko-ukrajinskim sukobom (2020-2023).

Selekcija ovog vremenskog razdoblja omogućava dublju analizu faktora determinacije volatilnosti javnog duga u različitim makroekonomskim okolnostima, čime se rezultati istraživanja mogu uporediti kroz različite faze ekonomskih ciklusa.

Podaci korišćeni za istraživanje i testiranje hipotezi prikupljeni su sajta MMF-a i uključuju: javni dug izražen kao procenat nominalnog BDP-a, nominalni BDP izražen u tekućim cenama u dolarima, budžetski deficit i primarni budžetski deficit. Na osnovu ovih podataka izvedeni su sledeći indikatori:

• **Izdaci za kamatu na javni dug (r)** - kao razlika budžetskog deficita i primarnog budžetskog deficita izraženih kao procenat nominalnog BDP-a, u skladu sa metodologijom MMF-a (International Monetary Fund, 2019).

• **Stopa rasta (g)** - kao količnik razlike tekućeg i prošlogodišnjeg nominalnog BDP-a i prošlogodišnjeg BDP-a pomnožen sa 100. Obračun ovog indikatora se formuliski može prikazati na sledeći način:

$$g = \left(\frac{BDP_t - BDP_{t-1}}{BDP_{t-1}} \right) \times 100 \quad (1)$$

• **r - g diferencijal** - kao razlika stope rasta i izdataka za kamatu na javni dug.

Hipoteze koje će biti testirane kroz istraživanje ovog rada su:

• **H1: Diferencijal kamate i rasta ima pozitivan uticaj na javni dug zemalja Zapadnog Balkana**

• **H2: Primarni budžetski bilans ima negativan uticaj na javni duga zemalja Zapadnog Balkana**

U radu je primenjena regresiona analiza panel podataka koja uključuje više zemalja i višegodišnju vremensku seriju, omogućavajući precizniju kvantifikaciju uticaja ključnih ekonomskih determinanti na javni dug. Ovaj metod je posebno pogodan za istraživanja ovakvog tipa s obzirom da primenjena metodologija omogućava kombinovanje vremenske i prostorne dimenzije u modelima koji uključuju više zemalja (Hsiao, 2014). U okviru

Determinante fiskalne održivosti na Zapadnom Balkanu: empirijska analiza diferencijala (r-g) i primarnog bilansa

istraživanja primenjeni su svi standardni modeli panel regresije – Pooled OLS, model sa slučajnim efektima (REM) i model sa fiksnim efektima (FEM). Selekcija najprikladnijeg modela izvršena je na osnovu Breusch–Pagan LM testa, koji se koristi za poređenje Pooled OLS i REM modela, i Hausman testa, koji se koristi za izbor između REM i FEM modela.

Za obradu i analizu podataka korišćeni su softverski paketi IBM SPSS Statistics i Microsoft Excel.

1. Rezultati panel analize i diskusija

U ovom poglavlju su prikazani rezultati regresione analize panel podataka za pet zemalja članica grupacije Zapadnog Balkana: Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Vremenski opseg obuhvaćen ovim istraživanjem uključuje razdoblje od 2008. do 2023. godine. Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi održivost javnog duga posmatranih zemalja sa aspekta dva ključna faktora: diferencijala kamatne stope i rasta (r-g) i primarnog budžetskog bilansa. Drugim rečima, cilj istraživanja je da se utvrdi da li postoji statistički značajan uticaj diferencijala kamatne stope i rasta (r-g) i primarnog budžetskog bilansa na nivo javnog duga (izraženog kao procenat BDP-a) u posmatranim zemaljama i u kojoj meri svaki od njih determiniše njegovo kretanje. Metodološki okvir obuhvata primenu tri standardna pristupa u regresiji panel podataka: **objedinjenog modela (Pooled OLS)**, **modela sa slučajnim efektima (REM)** i **modela sa fiksnim efektima (FEM)**. Na osnovu rezultata **Breusch-Pagan LM testa** i **Hausman testa**, izvršena je selekcija modela koji najbolje odgovara prirodi podataka i strukturi uzorka.

Pooled OLS modelom su sve zemlje Zapadne Evrope tretirane kao homogena celina, bez kontrole specifičnih karakteristika svake zemlje. U modelu su korišćene dve objašnjavajuće varijable: **diferencijal kamate i rasta (r-g)** i **primarni budžetski bilans**, dok je kao zavisna varijabla korišćen javni dug izražen kao procenat BDP-a. Rezultati regresije prema ovom modelu prikazani su u **Tabeli 1**.

Tabela 1. Rezultati Pooled OLS regresije

Varijabla	Koeficijent (B)	Std. Greška	t - vrednost	p - vrednost
(Konstanta)	52.335	2.379	22.002	0.000
r_g_DIFERENCIJAL	0.237	0.188	1.262	0.211
PRIMARNI_BILANS	-0.250	0.782	-0.319	0.750
R ²	0.026			
Broj posmatranja	80			

Izvor: Obračunato od strane autora

Iz **Tabele 1** može se zaključiti da ovaj model objašnjava samo 2,6% varijacija u javnom dugu posmatranih zemalja na osnovu postavljenih regresora ($R^2 = 0.026$), što ukazuje na jako nizak kapacitet objašnjenja varijabilnosti zavisne promenljive. Takođe, utvrđene p-vrednosti za obe nezavisne varijable su iznad standardnog nivoa značajnosti ($p > 0.05$), što ukazuje da

diferencijal kamate i rasta (r-g) i primarni budžetski bilans nemaju statistički značajan uticaj na javni dug, tako da se nulta hipoteza ne može odbaciti. Drugim rečima, primena Pooled OLS modela nije dokazala determinisanost javnog duga uticajem postavljenih varijabli.

Model sa slučajnim efektima (REM) uzima u obzir postojanje heterogenosti među posmatranim zemljama, pretpostavljajući da se njihove individualne specifičnosti nasumično razlikuju, ali ne utiču na objašnjavajuće varijable. Rezultati primene ovog modela prikazani su u **Tabeli 2**.

Tabela 2. Rezultati REM regresije

Varijabla	Koeficijent (B)	Std. Greška	t - vrednost	p - vrednost
(Konstanta)	52.719	6.166	8.550	0.001
r_g_DIFERENCIJAL	0.243	0.128	1.903	0.061
PRIMARNI_BILANS	-0.025	0.564	-0.045	0.964
R ²	0.5393			
Broj posmatranja	80			

Izvor: Obračunato od strane autora

Iz **Tabele 2** može se zaključiti da REM model daleko bolje objašnjava varijacije u javnom dugu u odnosu na Pooled OLS model. Vrednost R² u ovom modelu iznosi 0.5393, što znači da model objašnjava približno 54% varijacija u javnom dugu posmatranih zemalja. Takođe, REM model je identifikovao diferencijal kamate i rasta (r-g) kao statistički granično značajan regresor (p-vrednost = 0,061) u okviru šireg praga značajnosti ($\alpha=0.10$), dok primarni budžetski bilans nema statistički značajan uticaj na javni dug.

Na osnovu dobijenih rezultata u okviru REM modela, može se reći da postoji umerena podrška hipotezi H1, koja pretpostavlja da diferencijal kamate i rasta (r-g) ima statistički značajan uticaj na udeo javnog duga u BDP-u. S druge strane, hipoteza H2, koja se odnosi na značajnost primarnog budžetskog bilansa, nije potvrđena, budući da ta varijabla ne pokazuje značajan efekat ni na konvencionalnom ni na proširenom nivou značajnosti.

Model sa fiksnim efektima (FEM) se bazira na kontroli svih vremenski nepromenljivih karakteristika zemalja, pri čemu je svakoj zemlji dozvoljen individualni intercept. Na taj način se prevazilazi problem pristrasnosti koja može proisteći iz izostavljanja neopaženih faktora za svaku zemlju. Rezultati primene ovog modela prikazani su u **Tabeli 3**.

Tabela 3. Rezultati FEM regresije

Varijabla	Koeficijent (B)	Std. Greška	t - vrednost	p - vrednost
(Konstanta)	53.031	2.731	19.422	0.000
r_g_DIFERENCIJAL	0.243	0.122	1.995	0.049
PRIMARNI_BILANS	-0.014	0.540	-0.026	0.979
R ²	0.5795			
Broj posmatranja	80			

Izvor: Obračunato od strane autora

**Determinante fiskalne održivosti na Zapadnom Balkanu: empirijska analiza
diferencijala (r-g) i primarnog bilansa**

Iz **Tabele 3** može se zaključiti da FEM model objašnjava približno 58% varijacija u javnom dugu posmatranih zemalja ($R^2 = 0.5795$). Diferencijal kamate i rasta (r-g) se u modelu dokazao kao statistički značajan regresor javnog duga (p-vrednost = 0.049), što potvrđuje hipotezu H1. Primarni budžetski bilans se i u FEM modelu nije pokazao kao statistički značajan regresor javnog duga, što implicira odbacivanje hipoteze H2.

Nakon procene sva tri modela regresije (Pooled OLS, REM, FEM) u istraživanju je pristupljeno primeni **Breusch-Pagan LM testa** i **Hausman testa** u cilju identifikovanja najadekvatnijeg modela sa aspekta definisanih podataka i unetih varijabli, što je u skladu sa ekonometrijskom praksom (Baltagi, 2021).

LM test je sproveden u cilju utvrđivanja opravdanosti primene modela slučajnih efekata (REM) u odnosu na jednostavni objedinjeni model (Pooled OLS). Ukoliko su razlike među zemljama zanemarljive, tj. ako je varijansa individualnih efekata jednaka nuli, ne može se smatrati opravdanom primena REM modela. U istraživanju je primenjena pojednostavljena verzija LM testa u skladu sa ekonometrijskom literaturom (Baltagi, 2021):

$$LM = \frac{N * T}{2 * (T - 1)} * \left(\frac{\sigma_{\mu}^2}{\sigma_{\mu}^2 + \sigma_{\epsilon}^2} \right)^2 \quad (2)$$

pri čemu je:

- LM - Vrednost LM testa
- N - Broj panel jedinica (Zemalja)
- T - Broj godina
- σ_{μ}^2 - Varijansa random intercepta
- σ_{ϵ}^2 - Rezidualna varijansa

Rezultati sprovedenog Breusch-Pagan LM testa prikazani su u **Tabeli 4**.

Tabela 4. Rezultati Breusch-Pagan LM testa

	σ_{ϵ}^2	σ_{μ}^2	$N * T$	$2 * (T - 1)$	$\frac{\sigma_{\mu}^2}{\sigma_{\mu}^2 + \sigma_{\epsilon}^2}$	$\left(\frac{\sigma_{\mu}^2}{\sigma_{\mu}^2 + \sigma_{\epsilon}^2} \right)^2$	LM Test	
	16	122.2253	176.5456	80	30	0.5909	0.3492	0.9311

Izvor: Obračunato od strane autora

korelacija između individualnih efekata posmatranih zemalja i regresora u modelu. U slučaju da se identifikuje nulta korelacija, REM model se može smatrati pogodnijim za analizu. U suprotnom, FEM model se može smatrati kompatibilnijim za objašnjenje uticaja posmatranih faktora na zavisnu varijablu. Hausman test je sproveden kroz komparaciju procenjenih koeficijenata i varijansi regresora na osnovu REM i FEM modela po sledećoj formuli (formula za Hausman test izvedena je prema Baltagi (2021) uz uprošćen prikaz komponenata po regresorima):

$$H = \sum \frac{(\beta_{RE} - \beta_{FE})^2}{Var(\beta_{FE}) + Var(\beta_{RE})} \quad (3)$$

pri čemu je:

- H - vrednost Hausman testa
- β_{RE}, β_{FE} - procenjeni koeficijenti iz Random i Fixed efekata
- $Var(\beta_{FE})$ - kvadrat standardne greške iz FEM modela
- $Var(\beta_{RE})$ - kvadrat standardne greške iz REM modela

Rezultati sprovedenog Hausman testa prikazani su u **Tabeli 5**.

Tabela 5. Rezultati sprovedenog Hausman testa

Varijabla	$\beta_{RE} - \beta_{FE}$	$(\beta_{RE} - \beta_{FE})^2$	$Var(\beta_{FE})$	$Var(\beta_{RE})$	$Var(\beta_{FE}) + Var(\beta_{RE})$	Hausman
r_g_diferencijal	-0.000358	0.00	0.014868	0.016281	0.031148906	0.00
Primarni_bilans	-0.011136	0.00012401	0.291613	0.317607	0.609219597	0.000204
H < 5.991						0.0002
Model						REM

Izvor: Izračunato od strane autora

Kako je vrednost Hausman testa manja od kritične vrednosti za nivo značajnosti od 5% sa 2 stepena slobode ($H = 0.0002 < \chi^2(0.05, df=2) = 5.991$), nulta hipoteza se ne odbacuje. Ovo implicira da su razlike između koeficijenata dobijenih REM i FEM modelom statistički zanemarljive i da bi, u strogo teorijskom smislu, REM model bio preferiran zbog svoje efikasnosti. Ipak, imajući u vidu višu statističku značajnost ključnog regresora (r-g diferencijala) i veću objašnjenu varijansu modela ($R^2 = 0.5795$) u okviru FEM specifikacije, kao i preporuke relevantne literature (Wooldridge, 2010), opravdano je primeniti model sa fiksnim efektima. Naime, u situacijama gde postoji osnovana pretpostavka o korelaciji između neopaženih karakteristika entiteta (zemalja) i objašnjavajućih varijabli, FEM model pruža pouzdanije i manje pristrasne procene.

S obzirom na to da se uzorak sastoji od svega pet zemalja Zapadnog Balkana, koje se međusobno razlikuju u pogledu monetarne politike, deviznog režima i fiskalnog pristupa, korišćenje FEM modela omogućava da se te strukturne razlike adekvatno kontrolišu, a empirijski nalazi validno interpretiraju.

2. Diskusija rezultata, ograničenja u istraživanju i preporuke za dalja istraživanja

Sprovedeno istraživanje je potvrdilo statistički značajan uticaj diferencijala kamate i rasta (r-g) na dinamiku javnog duga u FEM modelu, odnosno statistički granično značajan uticaj u REM modelu. Pooled OLS model nije identifikovao ovu varijablu kao statistički značajanog regresora. Sa druge strane, primarni budžetski bilans se ni u jednom od modela nije potvrdio kao statistički značajna varijabla. Ovo sugerše da dinamika javnog duga posmatranih zemalja u velikoj meri zavisi od potencijala ekonomskog rasta da odgovori

Determinante fiskalne održivosti na Zapadnom Balkanu: empirijska analiza diferencijala (r-g) i primarnog bilansa

izdacima za kamate po osnovu javnog duga, dok fiskalna disciplina, oličena u balansu javnih prihoda i rashoda, nema direktan statistički značajan uticaj na održivost javnog duga.

Vrednost koeficijenta diferencijala kamate i rasta (r-g) je pozitivna u svim modelima, što je u skladu sa ekonomskim očekivanjima da veće stope kamata u odnosu na nominalnu stopu rasta ugrožavaju fiskalnu poziciju zemlje i obratno. FEM model se izdvojio sa aspekta objašnjenja varijansi u modelu ($R^2 = 0.5795$) i statističke značajnosti najvažnijeg regresora (p-vrednost = 0.049), što ga uz kontekstualne razlike među zemljama ovog regiona, čini najpodesnijom specifikacijom.

Prilikom tumačenja rezultata u obzir treba uzeti i nekoliko metodoloških i empirijskih ograničenja u ovom istraživanju. Uzorak čini samo 5 zemalja članica grupacije regiona Zapadnog Balkana, što otežava generalizaciju utvrđenih rezultata i primenu sofisticiranijih statističkih metoda koje su bazirane na višim stepenima slobode prilikom istraživanja. Širi vremenski opseg istraživanja (proširivanje vremenskog intervala za period pre 2008. godine) bi mogao pružiti viši stepen pouzdanosti procene utvrđenih rezultata. Takođe, ovo istraživanje nije uključilo ispitivanje potencijalnog problema endogenosti u vidu povratnog uticaja javnog duga na objašnjavajuće varijable, što bi se moglo prevazići primenom robusne analize. Kao ograničenje u istraživanju može se uzeti i činjenica da je u radu primenjena jedna specifikacija modela, tj. model nije testiran u alternativnim formama u vidu modela sa interakcijama ili sa nelinearnim efektima.

U stručnoj literaturi ne postoji veliki broj radova koji se bave pitanjem uticaja diferencijala kamate i rasta i primarnog budžetskog bilansa na dinamiku javnog duga u zemljama balkanskog regiona. Buduća istraživanja bi mogla proširiti uzorak posmatranih zemalja referišući se na region Jugoistočne Evrope, koji pored posmatranih zemalja uključuje i Hrvatsku, Bugarsku i Rumuniju, čime bi se povećala robusnost analize. U obzir se može uzeti i sagledavanje uticaja ovih regresora sa strukturalnog aspekta javnog duga, tj. evaluacijom uticaja na unutrašnji i spoljašnji dug. Poželjno bi bilo uključiti u istraživanju i institucionalne faktore u vidu indeksa percepcije korupcije, političke stabilnosti i kvaliteta upravljanja javnim finansijama. Takođe, primena dinamičkih modela panel podataka i testiranje vremenskih odlaganja (lagova) omogućila bi dublje razumevanje vremenske dimenzije uticaja pojedinačnih determinanti na javni dug, kao i procenu postepenih efekata fiskalnih i makroekonomskih faktora tokom dužeg vremenskog horizonta.

3. Zaključak

Sprovedeno istraživanje implicira da je diferencijal kamate i rasta (r-g) jedna od ključnih determinanti dinamike javnog duga zemalja Zapadnog Balkana, dok se primarni budžetski bilans, suprotno očekivanjima teorija fiskalne odgovornosti, nije pokazao kao statistički značajna varijabla u oblikovanju javnog duga ovih zemalja. Ovakvi nalazi upućuju na zaključak da fiskalna održivost zemalja ove regije u velikoj meri zavisi od makroekonomskog ambijenta i troškova zaduživanja, a da stroga fiskalna disciplina ne daje adekvatne rezultate na stabilizaciju duga, bar ne u kratkom roku. Drugim rečima, u skladu sa sprovedenim istraživanjem može se zaključiti da zemlje u razvoju imaju ograničenja u pogledu efikasnosti fiskalne konsolidacije u uslovima kada ekonomski rast ne može pratiti troškove zaduživanja. Time se nameće pitanje za kreatorne monetarne i fiskalne politike ovog regiona da li je opravdan reformski proces javnih finansija koji bi prvenstveno bio

okrenut ka jačanju rasta, a tek potom ka strogim restriktivnim pravilima i budžetskoj ravnoteži. U tom kontekstu, ovaj rad može poslužiti kao osnova za dalje istraživanje i kreiranje fiskalnih politika koje su bolje usklađene sa realnim mogućnostima i ograničenjima zemalja u tranziciji.

Literatura

- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed., pp. 6–11). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>
- Blanchard, O. (2019). *Public Debt and Low Interest Rates*. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229. <https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197>
- European Central Bank (2019). *The role of interest-growth differentials and government primary balances in debt dynamics*. ECB Economic Bulletin, Issue 2/2019. https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2019/html/ecb.ebbox201902_06~0c96ee6f7c.en.html
- European Commission. (2024). *Debt sustainability monitor 2023*. Institutional Paper 271.
- Escolano, J. (2010). *A Practical Guide to Public Debt Dynamics, Fiscal Sustainability, and Cyclical Adjustment of Budgetary Aggregates*. IMF Technical Notes and Manuals, 2010/002. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2010/tnm1002.pdf>
- Gaspar, V., Medas, P., Perrelli, R., & Xu, Y. (2024). *Global Public Debt Is Probably Worse Than It Looks*. IMF Blog. <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/10/15/global-public-debt-is-probably-worse-than-it-looks>
- Hsiao, C. (2014). *Analysis of Panel Data* (3rd ed.). Cambridge University Press. (str. 4-10)
- International Monetary Fund (IMF). (2019). *Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change*. Washington, DC: IMF. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019>
- International Monetary Fund (IMF). (2024). *Fiscal Monitor: Putting a Lid on Public Debt*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Leiner-Killinger, N., & Nerlich, C. (2019). *Interest-growth differentials and government debt dynamics*. ECB Economic Bulletin, Issue 2/2019.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). *Growth in a Time of Debt*. *American Economic Review*, 100(2), 573-578. <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.573>
- Tanzi, V. & Fanizza, D. (1995). *Fiscal Deficit and Public Debt in Industrial Countries, 1970–1994* (IMF Working Paper WP/95/49). International Monetary Fund.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Press.
- World Bank (2024). *World Development Indicators*. The World Bank Group.

**THE DETERMINANTS OF FISCAL SUSTAINABILITY IN THE
WESTERN BALKANS: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE
DIFFERENTIAL (R-G) AND PRIMARY BALANCE**

***Abstract:** This paper investigates the sustainability of public debt in Western Balkan countries through the lens of the interest-growth differential (r-g) and the primary budget balance, covering the period from 2008 to 2023. Using panel regression analysis on a sample of five countries (Serbia, Montenegro, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina, and Albania), the study compares the results of Pooled OLS, REM, and FEM models to identify the key determinants of public debt dynamics. The findings reveal that the r-g differential has a statistically significant impact on public debt levels in the FEM model, while the primary budget balance does not exhibit statistical significance in any model. Based on methodological tests (LM and Hausman), the FEM model is deemed most appropriate for capturing the structural differences among countries. The results suggest that fiscal strategies in developing countries should prioritize economic growth over strict austerity to ensure long-term debt sustainability. The study also outlines key limitations and proposes directions for future research.*

***Keywords:** Differential (R-G), primary budget balance, Western Balkans, public debt.*